

Санитарно-Гигиеническая Проблема Загрязнения Окружающей Среды Отходами Животноводческих И Птицеводческих Комплексов

Х. О Косимов¹ | ^{1,2} Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
К. Иброхимов²

Резюме: В статье представлен цифровой материал, иллюстрирующий санитарно-гигиеническую проблему, возникшую вследствие загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) отходами животноводства и птицеводства из-за несовершенной технологии содержания сельскохозяйственных животных (система вентиляции, оптимизация микроклимата и утилизации твердых и жидких отходов производства). Показано, сколько и каких продуктов жизнедеятельности выделяет сельскохозяйственное животное (птица, свиньи, крупный рогатый скот) в разные периоды онтогенеза и какие их объемы, не утилизированные, накапливаются, загрязняя среду обитания животных и человека веществами, вредными для их здоровья (аммиак, сероводород, мочевина, продукты разложения белков и другие). С навозом, пометом, со сточными водами в почву, в подземные и поверхностные воды попадают многочисленные патогенные организмы, длительно сохраняющие жизнеспособность и вирулентность, поддерживая циркуляцию возбудителей опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и человека (сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, гельминтозы, кокцидиозы и другие).

Актуальность проблемы;

Многочисленность животных в сельскохозяйственных комплексах при неоптимальной технологии выращивания способствуют распространению и поддержанию различных опасных заболеваний, снижающих продуктивность и жизнеспособность животных. Авторы статьи, констатируя проблему, аргументированно предлагают переходить к экологически и экономически оптимальным технологиям выращивания сельскохозяйственных животных на основе современных, научно разработанных технологий сельскохозяйственного производства. Для оптимизации микроклимата животноводческих помещений следует более интенсивно внедрять методы ионизации, озонирования и использования микроорганизмов, утилизирующих продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и микроорганизмов - антагонистов патогенам. Инновационные технологии содержания животных на научной основе должны объединить в единый цикл животноводство, почвоведение и растениеводство, что позволит минимизировать циркуляцию патогенов в окружающей среде, обеспечить экологическую и продовольственную безопасность Российской Федерации.

Ключевые слова: окружающая среда, патогены, отходы сельскохозяйственных животных, сохранение плодородия почвы, экологическая и продовольственная безопасность [4,6].

Концентрация большого поголовья скота в животноводческих хозяйствах и перевод животноводства на промышленную основу носят глобальный характер, функционируют комплексы по откорму свиней и крупного рогатого скота мощностью от 20-30 тыс. до 250 тыс. голов. Около 70 % поступающего на рынок мяса произведено на крупных промышленных животноводческих комплексах с содержанием более 1000 голов скота [1-4].

В программе развития аграрного сектора в Бухарской области 2017-2025 годы запланировано 94 новых объектов на 38-820 скотомест и реконструирование 29 объектов. В Бухарской области количество крупного рогатого скота составляет более 21919 тысяч голов [4,6].

Промышленные методы ведения животноводства экономически эффективны и позволяют в короткие сроки решить проблему снабжения населения мясо-молочными продуктами. Однако эксплуатация существующих животноводческих комплексов поставила ряд серьезных вопросов, связанных с охраной окружающей среды. Эта проблема носит комплексный характер и требует совместного ее решения специалистами гигиенического, технологического, сельскохозяйственного и строительного профиля.

Основными источниками загрязнения окружающей среды (воздуха, почвы, воды) являются воздушные выбросы и жидкие стоки от животноводческих комплексов и ферм. От условий удаления навоза из животноводческих помещений и устройства местной вентиляции загрязненного воздуха из навозосборных каналов зависит состояние микроклимата животноводческих помещений, которое оказывает существенное влияние на здоровье и продуктивность животных [18].

Анализ заболеваний сельскохозяйственных животных показывает, что такие болезни, как кокцидиозы, колибактериозы, сальмонеллезы и другие, во многом зависят от системы удаления навоза и состояния микроклимата помещений. Загрязнение воздуха аммиаком и микроорганизмами является причиной болезней органов дыхания молодняка. Бронхопневмонийные и инфекционные ринотрахеиты молодняка возникают, в основном, из-за несовершенной работы вентиляционных систем. Способ уборки навоза и вентиляции помещений оказывает влияние на состояние воздушной среды в помещениях. Жидкий навоз загрязняет окружающую среду значительно больше, чем твердый, из-за его физических особенностей: большая текучесть, выживаемость в нем болезнетворных микроорганизмов. Получение твердого навоза в самих животноводческих помещениях значительно уменьшает его негативное влияние на окружающую среду. Показано, что при естественной вентиляции и гидравлических методах уборки навоза концентрация аммиака в свинарниках-откормочниках достигала 52 мг/куб. м, а при принудительном удалении загрязненного воздуха в аналогичных помещениях содержание аммиака составляло только 14 мг/куб. м. В современных системах вентиляции увеличение воздухообмена неизбежно связано с увеличением загрязнения окружающей среды. Так, в пробах воздуха на расстоянии 100 м от коровника обнаружен аммиак в концентрации до 3-4 мг/куб. м, сероводород - 0,914 мг/куб. м, меркаптан - 26,8 мг/куб. м, количество микроорганизмов в кубическом метре воздуха до 10615. [5, 7].

При плотной застройке территорий животноводческими помещениями степень загрязнения окружающей атмосферы значительно возрастает по сравнению с зоной действия мелких животноводческих ферм. Степень влияния отходов животноводства зависит от многих факторов: концентрации загрязняющих веществ в воздушных выбросах, силы и направления ветра, растительности, окружающей комплекс, и т. д. Загрязняющие вещества обнаружены в открытых водоемах и почве в радиусе до 15 км от животноводческого объекта. При павильонном расположении животноводческих зданий на комплексах с поголовьем от 20 до 30 тыс. Коров с вытяжной системой вентиляции в течение часа выделяется до 9,05 кг пыли и до 94,6 млрд микробных тел [10].

Из откормочного комплекса на 2 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) в зимний период за один час в атмосферу поступает 8,7 млрд микробных тел и 0,75 кг пыли, на 10 тыс. голов - 103,9 млрд микробных тел и 6,2 кг пыли [11, 13].

В воздухе птицефабрик выявлено от $1,5 \times 10^4$ до 8×10^7 микробных тел в м^3 , на расстоянии 100 м от корпусов - до $8,3 \times 10^3$ микробных тел в м^3 [13], на расстоянии 400 м этот показатель меньше только в два раза [14, 15]. По данным других исследователей на расстоянии 250 м от производственных корпусов животноводческих комплексов в одном кубическом метре атмосферного воздуха насчитывается до 1000 и более микроорганизмов (в том числе и патогенных) [14].

Почва сельскохозяйственных угодий в районах размещения животноводческих и птицеводческих комплексов загрязнена патогенными микроорганизмами и гельминтами.

При исследовании сточных вод животноводческих комплексов сальмонеллы обнаружены в 3,3-90 % проб. В пробах стоков обнаружены бруцеллы, лептоспиры, иерсинии, микобактерии, клостридии, актиномицеты, мицелиальные грибы и дрожжи, различные вирусы (вирус ящура, вирус болезни Ауэски) [17].

В слое до 20 см летом обнаружено до 1085 яиц трихоцефалов на 1 кг почвы. Бактериальная обсемененность почвы составила 3×10^6 микробных тел/г, а коли-титр - 0,001. До 9,2 %.

исследуемых проб почвы с этих полей содержали сальмонеллы. При норме полива $300 \text{ м}^3/\text{га}$ животноводческими стоками сальмонеллы обнаружены жизнеспособными на глубине 50 см почвенного горизонта в течение двух лет [6].

Отмечено, что необеззараженные стоки содержали в 1 л от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч жизнеспособных яиц гельминтов (аскарид, стронгилятов, эзофагостом, трихоцефалов, трихинелл, тениид, власоглавы) и цист патогенных простейших [12].

Показано, что сроки сохранения жизнеспособности патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов достаточно велики. Возбудитель листериоза в осенне-летние месяцы сохраняет жизнеспособность и вирулентность в течение трех месяцев, в осенне-зимний период - до семи месяцев. Возбудитель паратифа крупного рогатого скота летом выживает в жидком навозе до 85 суток, зимой и весной - до 158 суток.

Бруцеллы погибали в жидком навозе крупного рогатого скота и свиней летом и весной через 3-4 месяца, осенью и зимой - через 6-8 месяцев. Микобактерии туберкулеза в этом же навозе оставались жизнеспособными более 1,5 лет. Вирус ящура сохраняет способность вызывать заболевание подопытных животных летом в течение 42 суток, в замерзшем навозе - до 192 суток. Лептоспиры, попадая со стоками животноводческих комплексов в водоемы, сохраняют жизнеспособность в течение 20-30 суток, а во влажной почве остаются вирулентными более 6 месяцев [1, 2]. Наиболее устойчивые вирусы могут длительно сохраняться в сточных водах, а также в воде загрязненных ими водоемов. Этеровирусы сохраняют инфекционные свойства при $+9 \dots +15 \text{ }^\circ\text{C}$ до 200 дней. Более длительное время способны сохранять жизнеспособность яйца гельминтов. В необеззараженном свином навозе яйца аскарид гибнут лишь через 12-15 месяцев от начала его хранения, а яйца гельминтов крупного рогатого скота (фасциол, стронгилят, мониезий) гибнут в жидком навозе только через 6 - 8 месяцев [17]. При хранении жидкого навоза в навозо-накопителях яйца гельминтов сохраняют жизнеспособность более года [8, 10]. Экспериментальные данные Всесоюзного института гельминтологии показывают, что поступающая на поля орошения жидкая фракция навоза содержит около 30 % яиц гельминтов, сохраняющих инвазионность более двух лет на глубине пахотного слоя почвы [7].

Следовательно, существует реальная опасность накопления патогенных возбудителей в почве, в кормовых сельскохозяйственных культурах, подпочвенных водах, атмосферном воздухе и открытых водоемах, что может обуславливать заболевания животных и людей. Для исключения эпидемиологической опасности и отрицательного воздействия на окружающую среду навоз

должен быть подвергнут предварительной обработке, которая обеспечивала бы, помимо дезодорации и минерализации органических соединений, его обеззараживание. Длительное выдерживание животноводческих стоков в навозохранилищах не дает желаемого эффекта. Известно, что коли-титр и титр энтерококка в стоячей жидкости через 6 месяцев превышает на 2-4 порядка, количество яиц гельминтов уменьшается в 2,8 раза только через 10 месяцев[7,10].

Загрязнение поверхностных и грунтовых вод отходами крупных животноводческих комплексов и ферм промышленного типа - одна из наиболее важных проблем загрязнения окружающей среды. Массовые выбросы отходов современных животноводческих производств ухудшают общее санитарное состояние водоемов, лишают население традиционных источников водоснабжения. Потребление воды из таких водоемов вызывает у людей и животных желудочно-кишечные и другие заболевания. Гибнет рыба в реках и прудах, куда сбрасываются животноводческие стоки[12,14].

Представленная информация о загрязнении среды обитания сельскохозяйственных животных и человека патогенами из отходов животноводческих предприятий предопределяет разработку методов прерывания цикла патогена «животное - отходы - окружающая среда - корма - животное»

Современные методы лечения инфекционных заболеваний с использованием таких химических препаратов, как антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны и другие не всегда обладают специфичностью воздействия на патогенов и длительностью пролонгирования способствуют адаптации и появлению более вирулентных штаммов патогенов.

Экологические проблемы технологии обусловлено несовершенной технологией содержания (микроклимат, кормление, утилизация отходов животноводческого производства) и адаптивностью патогенов.

Выводы:

Изыскание инновационных методов лечения, профилактики, содержания сельскохозяйственных животных и утилизация отходов их жизнедеятельности - основные проблемы животноводства, решение которых будет способствовать как продуктивности разводимых сельскохозяйственных животных, так и улучшению качества получаемой от них продукции.

Для оптимизации микроклимата животноводческих помещений следует интенсивнее внедрять более эффективные и экологические методы: ионизация, озонирование, использование микроорганизмов, утилизирующих продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и микроорганизмов с широким спектром антагонистического действия на патогены

Использование природных средств растительного происхождения с антимикробными, противовирусными и иммуномодулирующими свойствами позволит минимизировать степень заболеваемости и носительства патогенов сельскохозяйственных животных, главных источников поддержания популяций патогенов в окружающей среде.

Рациональное использования отходов сельскохозяйственного производства как вторичного ресурса для оптимизации почвенного плодородия обеспечит экологическую и производственную безопасность аграрного производства России.

Использования литература.

1. Асонов, А.М. Водные ресурсы и проблема поверхностного стока / А.М. Асонов, О.Р. Ильясов // Транспорт Урала. - 2004. - № 2. - С. 20-30.
2. Большаков, В.Н. Будущее экологии - разработка системы сохранения и управления жизнью на земле / В.Н. Большаков // Наука и жизнь. - 2005. - № 12. - С. 28-29.
3. Manasova I.S., *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. Features of labor of workers in agro-industrial labor 10.5958 2249-7137.2020.01622.5 .c.958-962.

4. Manasova I. S. ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT.\\ Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning.ISSN: 2776-0995 Volume 3, Issue 1, Jan, 2022 P-127-131.
5. Донник, И.М. Риски и угрозы для продовольственной безопасности Российского государства / И.М. Донник, Б.А. Воронин // Аграрный вестник Урала. - 2014. - № 9 (127). - С. 78-80.
6. Manasova I.S., Mansurova M.Kh., Youth's Look For A Healthy Lifestyle // Central asian journal of medical and natural sciences. Volume: 02 issue: 02 March –april2021 ISSN; 2660-4159.P.149-153.
7. Ibrohimov K.I. Hygienic Features of Sorting and Spinning in the Production of Wool // MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN // . VOLUME 22 Mar 2022 ISSN 2694-9970. -P12-15.
8. Манасова И.С. Гигиенические Аспекты Мукомольного Промышленности.// AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI\\ .ISSN: 2181-3464 Volume 1 No.6 2022 S-100-1069.
9. Донник, И.М. Проблемы животноводства в промышленных регионах/ И.М. Донник, И.А. Шкуратова, Э.И. Хасина и др. // Аграрный вестник Урала. - 2012. - № 3. С. 49-51.
10. Манасова И.С. Гигиенические Аспекты Мукомольного Промышленности.// AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI\\ .ISSN: 2181-3464 Volume 1 No.6 2022 S-100-106.
11. Ильясов, О.Р. Защита водных объектов от загрязнения поверхностным стоком селитебных территорий с использованием биосорбционного метода: дис. . канд. техн. наук / О.Р. Ильясов. - Екатеринбург, 2002.
12. Ibrohimov K.I. The Meal of The Students // *Indonesian Journal of Public Policy Review* // . Vol 18 (2022): April -P 1-5.
13. Неверова, О.П. Экосистемный подход к утилизации помета / О.П. Неверова, Г.В. Зуева, Т.В. Сарапулова // Аграрный вестник Урала. - 2014. - № 8 (126). - С. 38-41.
14. Ibrohimov K. I. Health State of Workers of Cotton Enterprises, Structure of Diseases, Influence of Age and Work Experience. //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI//. 2022/10/12 ISSN: 2181-3464.-P55-59.
15. Неверова, О.П. Гидробионты - биотест на степень загрязненности и степень самоочищения водоемов / О.П. Неверова, П.В. Шаравьев, Г.В. Зуева // Вопросы нормативноправового регулирования в ветеринарии. - 2015. - № 2. - С. 321-323.
16. Севостьянов, М.Ю. Основные итоги развития животноводства Свердловской области / М.Ю. Севостьянов // Специальный Санитарно-гигиеническая проблема загрязнения окружающей среды отходами... выпуск Нива Урала. - 2016. - С. 6-7.
17. Судаков, В.Г. Поверхностные стоки птицеводческих предприятий / В.Г. Судаков, О.Р. Ильясов // Ветеринария. - 2004. - № 10. - С. 39-42.
18. Судаков, В.Г. Очистка пометосодержащих стоков птицеводческих комплексов / В.Г. Судаков, О.Р. Ильясов // Зоотехния. - 2005. - № 6. - С. 27-30